

ARTROPOVACUNA

Propuesta de Investigación / Research Proposal

Utilización de antígenos del gusano de seda (*Bombyx mori*) como herramienta inmunológica frente a artrópodos

*Use of silkworm (*Bombyx mori*) antigens as an immunological tool against arthropods*

Autor / Author: Antonio Carmona Vega

Formación / Background: Veterinario (jubilado) / Retired Veterinarian

Fecha / Date: 2014 (concepción) — 2026 (presente documento / this document)

Cesión / Terms: Idea cedida altruistamente, sin restricciones, a cualquier grupo con capacidad técnica para desarrollarla / Freely donated to any research group with the technical capacity to develop it. No conditions attached.

*Contacto disponible para consultas / Contact available for queries:
artropovacunaveterinaria.blogspot.com*

1. RESUMEN EJECUTIVO (Español)

Las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores (malaria, dengue, leishmaniasis, enfermedad de Lyme, fiebre del Nilo Occidental, entre otras) causan más de un millón de muertes anuales según la OMS. Las estrategias de control disponibles —acaricidas, insecticidas, medidas físicas— son costosas, generan resistencias y son inaccesibles para las economías más vulnerables.

Esta propuesta plantea el desarrollo de una 'artropovacuna': una formulación inmunizante capaz de inducir en el hospedador vertebrado una respuesta humoral que interfiera con la fisiología de múltiples artrópodos hematófagos mediante anticuerpos dirigidos contra sus 'antígenos ocultos' —moléculas de importancia fisiológica para el parásito que no participan normalmente en la interacción hospedador-parásito y que, por tanto, no han sido sujetas a presión selectiva evasiva.

La clave innovadora del enfoque es el uso de huevos embrionados de *Bombyx mori* (gusano de seda) como fuente de antígenos, aprovechando tres ventajas simultáneas: (1) la conservación evolutiva de estructuras internas entre artrópodos filogenéticamente distantes, (2) la abundancia y facilidad de obtención de material biológico a través de la sericultura, y (3) la posibilidad de obtener un perfil antigénico múltiple (vitelogeninas, vitelinas, antígenos de membrana embrionaria, Subolesin/Akirin) en un solo extracto estandarizable.

1.1 Hipótesis central

La inmunización de vertebrados con extractos antigénicos embrionarios (EAE) de

Bombyx mori puede inducir anticuerpos capaces de reaccionar con antígenos ocultos de artrópodos hematófagos filogenéticamente distantes, interfiriendo con su digestión, reproducción o supervivencia —efecto mediado principalmente por el sistema del complemento y anticuerpos IgG.

1.2 Fundamento científico

La hipótesis se sustenta en evidencias publicadas de tres tipos:

- Inmunidad cruzada entre artrópodos: la vacunación con vitelo de *O. moubata* redujo la fertilidad de garrapatas hembra en un 50% (Chinzei & Minoura, 1988), y las proteínas de membrana de enterocitos de *O. erraticus* (antígeno Oe45, 45 kDa) provocaron mortalidad del 70% en ninfas expuestas, mediada por el complemento (Manzano Román, 2002).
- Conservación evolutiva de dianas: la proteína Subolesin/Akirin, identificada en *Ixodes scapularis*, presenta epítomos conservados en garrapatas, mosquitos, flebótomos y moscas. Su ortólogo en *B. mori* puede actuar como antígeno funcional cruzado.
- Paso intacto de IgG del hospedador a la hemolinfa del artrópodo: documentado en argásidos e ixódidos (Minoura et al., 1985; Chinzei & Minoura, 1987; Ben Yakir, 1989), lo que confirma la viabilidad del mecanismo de acción propuesto.
- Abundancia y accesibilidad de vitelogeninas (VGs) y vitelinas (VTs): representan el 60-90% de las proteínas del vitelo en artrópodos y son las más abundantes en hemolinfa de hembras, convirtiéndolas en dianas de alta probabilidad de impacto reproductivo.

1.3 Componentes antigénicos propuestos

Antígeno / Antigen	Mecanismo de acción esperado	Precedente bibliográfico
VGs / VTs (vitelogeninas y vitelinas)	Anticuerpos anti-VT bloquean incorporación de vitelina al oocito → caída de fertilidad	Chinzei & Minoura (1988); Kopacek et al. (2000)
EHE — proteínas de membrana embrionaria	Anticuerpos + complemento → lisis de enterocitos del artrópodo al alimentarse	Manzano Román (2002); Bm86 (Willadsen & Kemp, 1998)
Subolesin/Akirin (SUB/AKR)	Gen conservado pan-artrópodo; silenciamiento reduce supervivencia, muda y fertilidad (54–99% eficacia)	Canales et al. (2009); de la Fuente et al. (2016)
Péptidos NOTCH/Hairless embrionarios	Interferencia con vías de señalización del desarrollo embrionario del artrópodo diana	Contreras-Cornejo et al. (2011)

1.4 Protocolo experimental propuesto (prueba de concepto)

Se propone un experimento piloto en tres fases, ajustado a los recursos mínimos de un laboratorio de parasitología básica:

- Fase 1 — Obtención del EAE: maceración de huevos embrionados de *B. mori* (día 7 post-puesta, diapausa forzada por refrigeración), lisis osmótica, ciclos de congelación-descongelación y sonicación (60 W, 3 × 5 s), cuantificación proteica por Markwell et al. (1978). Paralelamente, aislamiento de VTs por gradiente de densidad en NaBr (ultracentrífuga a 178.000 × g, 24 h, 10°C) y verificación por PAGE-SDS 4-23%.
- Fase 2 — Inmunización en conejos: tres inyecciones subcutáneas (adyuvante de Freund completo / incompleto / antígeno puro) con 1,2–1,5 mg de proteína. Extracción de suero y purificación de IgG por precipitación con sulfato amónico. Western blot y Dot Blot de reactividad cruzada frente a extracto de especie diana (*Ornithodoros erraticus* o *Rhipicephalus microplus*).
- Fase 3 — Ensayo de exposición: alimentación de artrópodos diana sobre animales inmunizados. Medición de mortalidad, ingurgitación, oviposición y fertilidad. Inmunohistoquímica para localizar los anticuerpos en tejidos del artrópodo.

1.5 Ventajas del enfoque respecto a métodos convencionales

- Fuente antigénica ilimitada: la sericultura permite obtener miles de huevos sin disección de especies diana.
- Perfil multi-antigénico en un solo extracto: cubre reproducción, digestión y desarrollo simultáneamente.
- Potencial pan-vector: una sola formulación podría actuar frente a garrapatas, mosquitos, flebótomos y otros artrópodos.
- Bioseguridad: *B. mori* no es vector de patógenos humanos ni animales.
- Escalabilidad y bajo coste: compatible con países de renta baja.

2. EXECUTIVE SUMMARY (English)

Vector-borne diseases transmitted by hematophagous arthropods (malaria, dengue, leishmaniasis, Lyme disease, West Nile fever, among others) cause more than one million deaths annually (WHO). Existing control strategies — acaricides, insecticides, physical barriers — are costly, generate resistance, and remain inaccessible to the most vulnerable populations.

This proposal describes the development of an 'arthropovaccine': an immunizing formulation designed to induce a humoral response in the vertebrate host that interferes with the physiology of multiple hematophagous arthropods. The target is the so-called 'concealed antigens' — molecules of high physiological importance to the parasite that play no role in the normal host-parasite interaction, and have therefore not been subjected to immune evasion selective pressure.

The core innovation is the use of embryonated eggs of *Bombyx mori* (the domestic silkworm) as the antigen source, leveraging three simultaneous advantages: (1) the evolutionary conservation of internal structures across phylogenetically distant arthropods, (2) the abundance and ease of biological material production through sericulture, and (3) the possibility of obtaining a multi-antigenic profile (vitellogenins, vitellins, embryonic membrane antigens, Subolesin/Akirin) from a single standardizable extract.

2.1 Central hypothesis

*Immunization of vertebrates with embryonic antigenic extracts (EAE) from *Bombyx mori* can induce antibodies capable of cross-reacting with concealed antigens of phylogenetically distant hematophagous arthropods, interfering with their digestion, reproduction, or survival — a mechanism primarily mediated by the complement system and IgG antibodies ingested with the host's blood.*

2.2 Scientific rationale

The hypothesis is supported by three independent lines of published evidence:

- Cross-arthropod immunity: immunization with *O. moubata* egg yolk reduced female tick fertility by 50% (Chinzei & Minoura, 1988). Membrane proteins from *O. erraticus* enterocytes (antigen Oe45, 45 kDa) caused 70% nymph mortality via complement activation (Manzano Román, 2002).
- Evolutionary conservation of targets: Subolesin/Akirin, originally identified in *Ixodes scapularis*, displays conserved protective epitopes across ticks, mosquitoes, sandflies, and stable flies. Vaccine efficacy of 54–99% has been demonstrated using orthologs. Its *B. mori* ortholog is a plausible cross-reactive antigen.
- Intact passage of host IgG into arthropod hemolymph: documented in argasid and ixodid ticks (Minoura et al., 1985; Ben Yakir, 1989), confirming the proposed mechanism of action is physiologically feasible.
- Abundance of vitellogenins as targets: VGs/VTs constitute 60–90% of yolk proteins and are the most abundant proteins in the hemolymph of female hematophagous arthropods, making them high-probability targets for reproductive disruption.

2.3 Proof-of-concept experimental design

A three-phase pilot experiment is proposed, scalable to a basic parasitology laboratory:

- Phase 1 — EAE preparation: maceration of 7-day *B. mori* embryonated eggs (diapause induced by refrigeration), osmotic lysis, freeze-thaw cycles, sonication (60 W, 3 × 5 s), protein quantification (Markwell et al., 1978). Parallel isolation of VTs by NaBr density gradient ultracentrifugation (178,000 × g, 24 h, 10°C) and PAGE-SDS verification.
- Phase 2 — Rabbit immunization: three subcutaneous injections (complete / incomplete Freund adjuvant / pure antigen) with 1.2–1.5 mg protein. Serum collection and IgG purification by ammonium sulfate precipitation. Western blot and Dot Blot cross-reactivity against target species extract (*O. erraticus* or *R. microplus*).
- Phase 3 — Exposure assay: feeding of target arthropods on immunized animals. Measurement of mortality, engorgement, oviposition, and fertility. Immunohistochemistry to localize antibodies in arthropod tissues.

2.4 Advantages over conventional approaches

- Unlimited antigen source: sericulture provides thousands of eggs without dissection of target species.

- Multi-antigenic profile in a single extract: simultaneous coverage of reproduction, digestion, and development pathways.
- Pan-vector potential: a single formulation may act against ticks, mosquitoes, sandflies, and other arthropods.
- Biosafety: *B. mori* carries no human or animal pathogens.
- Scalability and low cost: compatible with low-income country deployment.

3. Condiciones de cesión / Terms of contribution

Esta propuesta se cede de forma completamente altruista, sin condición alguna, a cualquier grupo de investigación, institución académica u organismo internacional que desee desarrollarla. El autor no solicita contraprestación económica, coautoría obligatoria ni ningún otro beneficio.

This proposal is freely donated, without any condition, to any research group, academic institution, or international organization willing to develop it. The author requests no financial compensation, mandatory co-authorship, or any other benefit.

El único deseo del autor es que, si la investigación prospera, pueda contribuir a aliviar el sufrimiento de los millones de personas y animales afectados por enfermedades transmitidas por artrópodos vectores.

The sole wish of the author is that, should the research succeed, it may help alleviate the suffering of the millions of people and animals affected by vector-borne diseases.

Grupos de investigación de referencia sugeridos / Suggested reference research groups

- Dr. José de la Fuente — Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC), Ciudad Real, España. Especialidad: vacunas anti-garrapata, Subolesin/Akirin, antígenos ocultos.
- Grupo de Parasitología — Universidad de Salamanca, España. Especialidad: *Ornithodoros* spp., antígenos salivales y ocultos.
- Unidad de Parasitología — Universidad de Extremadura, España.
- Grupos internacionales: KEMRI (Kenia), FIOCRUZ (Brasil), ICTTD (International Consortium on Ticks and Tick-borne Diseases).

4. Referencias bibliográficas seleccionadas / Selected references

Ben Yakir, D. (1989). Movement of immunoglobulin G in ticks. *J. Med. Entomol.*

Canales, M. et al. (2009). Subolesin/Akirin ortholog in *Aedes albopictus*. *Parasit Vectors.*

Chinzei, Y. & Minoura, H. (1988). Reduced oviposition in *Ornithodoros moubata* following immunization. *J. Parasitol.*

de la Fuente, J. et al. (2024). *Evolution of tick vaccinology*. Parasitology. Cambridge University Press.

Manzano Román, R. (2002). Antígenos ocultos de *Ornithodoros erraticus*. Tesis doctoral, Universidad de Salamanca.

Markwell, M.A. et al. (1978). A modification of the Lowry procedure. *Anal. Biochem.*

Minoura, H. et al. (1985). Immunoglobulin transport in *Ornithodoros moubata*. J. Parasitol.
Willadsen, P. & Kemp, D.H. (1988). Vaccination with concealed antigens. Parasitol. Today.
García, F. et al. (2006, 2008). Vitellogenin isolation in *Macrobrachium borellii*. J. Crustac. Biol.
Contreras-Cornejo, H. et al. (2011). Diseño de péptido inmunogénico a partir de Hairless de *Drosophila melanogaster*. Rev. mex. cienc. pecuarias.

— Documento elaborado para facilitar la transferencia altruista de esta propuesta científica —
— Document prepared to facilitate the altruistic transfer of this scientific proposal —